

DOI:

*Синкретизм мистецтва та науки в архітектурі*

*Ротаєнко О., магістр,*

*науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Архітектура має довгу історію взаємодії різних видів знання, що надали їй тих якостей, що формують наше теперішнє уявлення про неї. Це стосується як намірів реалізації і розуміння естетики та сакрального знання, відповідного часу, соціального впливу та місця людини в створюваному середовищі, так і вирішення практичних проблем, що виникають у процесі реалізації ідей завдяки досягненням у сферах технічних форм знань. Але це ставить питання щодо місця належності архітектури як дисципліни в сучасній системі пізнання як мистецтва, так і як науки.

Архітектура являє собою публічне мистецтво, що було сплановано та виконано з наміром бути інсценованим у громадській сфері. Громадська сфера стосується вулиць, парків і смуг відходу, які перебувають у державній власності, де розташовані будівлі. Архітектура чітко відповідає цьому визначенню. Усі ми як громадськість взаємодіємо з архітектурою. На практичному та емоційному рівні на нас впливає як вигляд будівлі в її контексті, так і її внутрішнє середовище. Науковий метод використовується архітекторами для дослідження та розробки концепцій на безлічі рівнів, необхідних для створення будівель. Ці рівні включають розуміння навколишнього контексту з точки зору навколишнього середовища, історії, стилістики та інфраструктури; визначення програмних областей, необхідних користувачам. Якщо для створення архітектури використовуються і мистецтво, і наука, як знайти баланс між творчим натхненням і структурованими процесами мислення? Поєднання мистецтва й науки включає дисципліну як у латеральних, так і в лінійних процесах мислення. Латеральне мислення використовує аналогії та зв'язує ідеї по всьому спектру, щоб створити щось уявне. Лінійне мислення – це покрокова ідея, яка тримає нас на ґрунті та веде до конкретного результату.

У підсумку того, що зазначалося вище, мистецтво можна вважати вираженням абстрактних емоцій, тоді як науку можна вважати вимірюванням нашої матеріальної реальності. Це передбачає використання художнього ока у створенні привабливих будівель, але також вимагає використання науки за допомогою інженерії, необхідної для створення життєздатної структури в першу чергу. Архітектурі потрібен здоровий баланс практичного, наукового мислення та гострого художнього ока. Якщо архітектор не приділяє будівлі достатньої уваги з інженерної точки зору, він може отримати конструктивно неякісний продукт. Якщо той самий архітектор не піклується про художній бік речей, кінцевий результат буде жахливим. Гармонійний архітектурний дизайн вимагає врахування обох цих факторів.